

≡ MENU

UMA NOTA DESTOANTE

dezembro 22, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

ANO 07 – N. 26/2019

LI, COM ATENÇÃO, A NOTA DO
CONSELHO FEDERAL DA OAB,
PRESIDIDO PELO ADVOGADO FELIPE

SANTA CRUZ.

JÁ TIVE OPORTUNIDADE DE ME POSICIONAR SOBRE A DEFESA DA ADVOCACIA. COMO CONSELHEIRO FEDERAL, APRESENTEI INÚMERAS PROPOSTAS AO QUE VEIO SE CONSTITUIR NO ESTATUTO DA ADVOCACIA. TAMBÉM COMO MEMBRO DO TRE-MA, NA CLASSE DE JURISTA, INÚMERAS VEZES FUI CONTRA POSIÇÕES QUE IMPUNHAM RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. NO CONSELHO SECCIONAL DA OABMA HÁ TRABALHOS MEUS DEFENDENDO A ADVOCACIA. BASTA CONSULTAR AS REVISTAS PUBLICADAS. ASSIM, ESTOU MUITO BEM A VONTADE PARA ME

MANIFESTAR.

DEFENDER O ADVOGADO EU SEMPRE DEFENDEREI, DESDE QUE ELE OBSERVE OS DEVERES QUE LHE SÃO IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO E PELA LEI DA ADVOCACIA (LEI 8906:1994).

NO CASO PRESENTE, CONTUDO, NÃO POSSO, COMO ADVOGADO, DEIXAR DE DISCORDAR DA INSTITUIÇÃO.

NÃO POR JÁ TER AFIRMADO QUE NÃO ME SINTO REPRESENTADO ATUALMENTE.

COMPREENDO TODA A DOR SOFRIDA PELO ATUAL PRESIDENTE. A DITADURA É ABOMINÁVEL. MAS SUA DOR PESSOAL NÃO PODE SER BANDEIRA

DE LUTA, SOBRETUDO QUANDO PRESIDE UM ÓRGÃO COM A ENVERGADURA DA OAB QUE TAMBÉM TEM SUAS CULPAS: FOI DAS PRIMEIRAS A APOIAR O GOLPE DE 1964.

OS FATOS CONTRA OS QUAIS SE OPÕE A NOTA TRAZEM A IMPRESSÃO DE QUE O PRESIDENTE DA OAB TERIA SIDO VÍTIMA DE ALGUM ATENTADO À LIBERDADE OU AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. MAS NÃO SE TRATA DISSO.

PELO QUE LI HÁ UMA AÇÃO DO MPF CONTRA O PRESIDENTE DA OAB POR SUPOSTO CRIME CONTRA O MINISTRO DA JUSTIÇA. NO PROCESSO É PEDIDO O AFASTAMENTO DA FUNÇÃO.

O QUE HÁ DE EXTRAORDINÁRIO,

ANTI JURÍDICO OU ILEGAL NO PEDIDO?
SIMPLEMENTE NADA!

É ÓBVIO QUE CONSIDERO UM
EXCESSO O PEDIDO DE AFASTAMENTO
DO PRESIDENTE DA OAB, PORQUE
TAMBÉM ME POSICIONEI CONTRA O
AFASTAMENTO DE PARLAMENTARES
ELEITOS FEITO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. E ISTO OCORREU
COM O COMPLETO SILÊNCIO DA OAB.

POIS BEM, SE A AÇÃO FOI PROPOSTA É
PORQUE, EM TESE, HÁ CRIME. E
NINGUÉM PODE SE SENTIR IMUNE,
MUITO MENOS IMPUNE PELOS SEUS
ATOS. NEM MESMO (E SOBRETUDO) O
PRESIDENTE DE UMA INSTITUIÇÃO
CUJA HISTÓRIA TEM MERGULHADO

NUM PANTANAL DE CONIVÊNCIAS,
SOBRETUDO QUANDO O ASSUNTO
TRATA DE PARTIDARIZAR CAUSAS QUE,
ANTES, ERAM IGNORADAS.

ISTO TUDO NÃO TORNA O MINISTÉRIO
PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO, O MAIS
ISENTO DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA.
CASOS HÁ, E TANTOS MENCIONADOS
PELA IMPRENSA, QUE DÃO CONTA DO
ATROPELO INVESTIGATIVO E
PROCESSUAL QUE BEIRA AO EXCESSO
SÓ VISTO MESMO NA DITADURA. ISTO,
ENTRETANTO, NÃO LHE RETIRA
LEGITIMIDADE PARA PROPOR A AÇÃO
QUE PODE SER IMPROCEDENTE.

CADA UM PODE TER SUAS
PREFERÊNCIAS PESSOAIS, CLARO, MAS

DEVE, TAMBÉM, TER A EXATA
COMPREENSÃO DE QUE QUEM
EXERCE “MUNUS “ PÚBLICO FALA PELO
PÚBLICO, NO CASO, PELOS
ADVOGADOS.

A AÇÃO JUDICIAL NO ESTADO DE
DIREITO É A VIA QUE SE USA PARA
INVESTIGAR QUALQUER PESSOA
QUANDO O ESTADO É DEMOCRÁTICO.
SE DESBORDAR DA LEI, QUE SEJA
ESTANCADA PELO JUDICIÁRIO. CASO
CONTRÁRIO, QUE SIGA SEU CURSO
NORMAL E QUE, SE FOR O CASO, SIRVA
PEDAGOGICAMENTE COMO LIÇÃO.
ACIMA DA CONSTITUIÇÃO NINGUÉM.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

É A QUESTÃO

PRÓXIMO POST

Uma nota destoante

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)